
ADABIYOTDA RANGLAR TASVIRI IFODA VOSITASINING EKANLIGI VA UNING TARIXIY GENEZISI

Cho'liyeva Maftuna Muhammad qizi,
Samarqand davlat universiteti magistranti

Ma'lumki, adabiyotning o'ziga xos ramzlari, timsollari mavjud. Ular uzoq davrlardan buyon sayqallanib, xiyla mukammal holiga kelgan. Yana shunisi borki, adabiyotning har bir sohasida u xoh jahon adabiyoti bo'lsin, xoh o'zbek adabiyoti bironta ramz yo timsol tugul birorta so'z bekorga qo'llanilmaydi. Asarlar bir qaraganda oddiyroq tuyuladi, aslida esa har bir so'zning zaminida butun bir tarix, voqea-hodisalarga munosabat bor.

Asarda his-tuyg'u uyg'otish jihatidan ranglar ko'proq tovushlarga o'xshaydi. Ular tasavvurimizni tabiat sirlari bilan boyitibgina qolmay, turfa his-kechinmalarimizni teran va ta'sirchan ifodalashga ham xizmat qiladi.

Ayniqsa, ranglardagi bu xususiyatni ular orqali so'z san'atida qadimdan shakllangan an'anaviy ramziy ma'nolar misolida kuzatish mumkin. Rang tasvirlarni kuzatar ekanmiz ular go'yo har bir xalqning an'anasini, tarixini ildizini berayotganday ramziy ma'nolarni beradi va bu to'g'ri hukmhamdir. Ranglar nafaqat bir xalqning simvol sifatida balki lirik qahramonning kechinmalari, his-tuyg'ularini ifodalashga xizmat qiladi. ranglarni simvol, inson psixologiyasi tarzida tushunish xalq og'zaki ijodi shakllangan davrlardanoq boshlagan.

Har bir rang so'z kabi o'qilishi yoki belgi simvol deb talqin qilinishi kerak. Ranglarni o'qish sub'ektiv, individual bo'lishi mumkin, ijtimoiy guruhlarga va madaniy, tarixiy sohalarga taaluqli. Bizga shuni o'zi yetarli va bir nechta xarakterli xususiyatlari mavjud. Ulardan faqatgina o'zimizga taaluqlilarinigina ochishni lozim topdik. Chunki ularning bari bir kitobdanda oshadi.

Qizil – kuch, bosim, yenergiyalar to'qnashuvini bildiradi, og'ir mehnat, kurash, urush, fojea, drama, g'azab, qattiqqo'llik, qiziquvchanlik.

1. Qizil rang Rossiya tamg'asi hisoblanadi. shuningdek Haos (yo'qlik, tartibsizlik) belgisi hamdir.

2. Jodulash harakatida: Sherikni o'ziga qaratish, (sevgi jodusi), sog'lik, qorahlardan, iblislardan, ko'zlardan, kasallikdan saqlash o'zining tashqi ko'rinishiga oro berish;

3. Jamiyatda farqlanish belgisi: Shohlarni, imperatorni, jangchi, sudlarni, jallod, sehrGAR, revolyutsioner ularning kiyimi va ularni o'rab turuvchi muhit.

4. Hudolar va ruhlar bilan tillashish: hudolarni va daholarning tasviri, muqaddas kitoblardagi ko'rinishlar, diniy ramzlar;

5. Yig'inlar tili: bayramlar, to'ylar, marosimlar, daftn etish marosimi, voqealar;

6. Belgi va signallarni ifodalaydi.

Uning salbiy taraflari xususiyatlari: gunoh, sotqinlik, aqlsizlik, g'amginlik, afsus, kasallik.

Yashil rang – bu rang o'sish ranggi. Tabiatning bahoriy uyg'onishi, yangilanish, hosilga umid, yoshlik, jannat bog'ining so'nggi, musulmon jannati.

1. Qaysi mamlakatda qanday? Xitoyda bahor, daraxt, yupiter, yashil ajdar; Yaqin sharqda – Osiris, Tommus; Gretsiyada – Dimetriya, Persefona, tug'ilish ma'budlari; Hindistonda – Buddalarni, Kanna nasllari; Xristianlarda – Isus Xristasning va avliyolarning yerdagi hayoti simvoli ifodasi.

2. Odamlar bilan o'zaro muloqot: nafislik va notabiylikka mavjudlikni (ko'proq erkaklarda) bildiriladi.

3. Jodulash harakatida: eng ko'p zumradda aks etadi. Akademik A.E.Fersman o'zining "Ranglar hikoyalari" kitobida shunday yozadi: "Qadimda Greklarning yonuvchi toshi deb ataluvchi zumrad kabi baholangan rangni topish qiyin, zumradning yashil rangi hayot, yoshlik, poklik sifatida chuqur qadrlangan".

4. Salbiy xususiyati: Shaytoniylik, ijing'anish, jahl, ko'rolmaslik, qo'msash, aqlsizlik, o'lim daxshati, bu rangning kelib chiqishi, mag'arlashgan, irigan mavjudodlar qo'rqinchli mifologik hayvonlar (ilonlar, drakonlar) o'rmonda

yashovchi sirli mavjudod (yashil podsho, alvastilar) tunggi vahshiy hayvonlar va qushlarning ko'zi, zaharli o'tlar va shuningdek, kasallikdan darak beruvchi insonlar.

5. Qur'onning 55-surasida keltirilishicha, yashil rangning eng yaxshi xususiyati haqida shunday deyiladi:

“Kimki hudosining qahridan qo'rqa – 2 bog‘, (sershox bog‘) (46) ikkitadan tashqari yana tog‘ yashil 2 bog‘ (62) ularda qaynab turgan buloq (66) ularda nihollar, palmalar va anorlar (68) ularda sahiy go‘zal, qobiqqa o‘ralgan yashiringan qora ko‘zlar (70) yashil yostiqlar ajoyib gilamlarga suyangan.”

Havo rang – musaffolik, ikkilanish, hayol ramzi. Hisrav Dehlaviy uni shunday ifodalaydi:

-Barchasi bir hafta motam tutishdi.

-Barchasi havo rang libosda yurishdi.

Demak, ushbu rang ham turli xil talqin etiladi. Odam tanasida havo rang ko‘zga hos rang. Ushbu ranglardan ko‘plab ijodkorlar ijodida foydalanganliklarini ham ko‘rishimiz mumkin. Ko‘p hollarda ushbu rang sevdimentallikni, erotizmlikni, hamxayollikni, yengiltaklikni va muammosizlikni, egadorlikni bildiradi. Ushbu rangning jismoniy qarama-qarshisi (kontrasti) pushti rangdir.

Sariq rang. Quvnoqlik, bayram, o‘yin, go‘zallik. “Ming bir kecha” ertagidagi sariq asira o‘zining go‘zalligini shunday ta’riflaydi: “Mening rangim olamda sof oltindek qadrlidir va mening fazilatim shunday ko‘pki, o‘oir men haqimda shunday deydi: “Uning ranggi quyosh kabi charaqlaydi. O‘zining chiroyi bilan u dunyodagi eng qimmat dinorga teng”. IX asr arab shoiri sariq libosda kiyingan ayollarni ta’riflab, shunday deydi:

–Ko‘p yurak va ko‘zlarni asir qildi, bo‘ysundirdi.

1. Jodulik harakatida esa ushbu rang: boqiylik, turmushdagi baxt, kasallik da’vosi. Qadimda Xitoyda marhumlarni “Sariq kalitlar” deb atashardi, lekin sariq turna mangulik allegariyasi hisoblanadi. Hindistonda esa yangi kelin o‘zining go‘zalligini sariq rangga bo‘yaydi. Buning sababi o‘ziga baxt va jufti bilan birdamlik ifodalashidadir.

2. Jamiyatdagi belgilovchi xususiyatlari: Shohning bosh va ustki kiyimlari; Ruhoniylarning maxsus marosim kiyimi; Xitoyning bosh hudosi Demurg Xuandi (o'sha davrlarda podshohlarga hudo kabi sig'inganlar) "Sariq imperator deb hisoblanardi".
3. Maxsus marosimlardagi ifodalanishi: Sharaf, hukumronlik, Appalon, Zevs ma'budlarining, Xitoy imperatorlarining belgisi, Budda haykali, Budda ruhoniylarining libosi sanaladi. Yorug'lik, quyosh, aql belgisi.
4. Bayramlarda ifodalanishi: Hindlarning shogirdlikka qabul qilish urf-odati: "Taqdimot marosimida tilla kukunga burkalib, kokiliga kumush xalqa taqilib, kun davomida gapirmaslik tayinlanardi".

Oq rang - hamma vaqt va hamma mamlakatlarda ko'p belgililikni ifodalaydi. Bosh maqsadi quyosh nuriga qiyoslanadi. Yorug'lik esa ilohiylik, farovonlik, hayot, to'kin-sochinlik turmushdagi to'kinlik belgilarini ifodalaydi. Uning simvolik belgilari:

1. To'la xotirjamlik, sokinlik, tinchlik, poklik, yo'qlik, donolik, bokiralik, qat'iylik;
2. Jodulik harakatida – oq kiyim, bo'yoqlar poklanish belgisi, urushda esa omad garovi;
3. Jamiyatdagi o'rniga ko'ra - oliyjanoblik, ulug'lik, buyuklik, to'kin sochinlik. Hun Fira'vnlarning oq libosi, o'rta asr va boshqa davrlarda shularni bildirgan. Oq yoqalilar – o'qimishlilik belgisi; oq kastum shimlar, avtomabillar, ko'ylaklar, intererlar tabaqalangan sinf belgilarining belgisidir.
4. Ma'bud va ruhlar bilan muloqot vositasi sifatida – hudolarning, farishtalarning, avliyolar, hunlarning jannatdagi kiyimi Yaxud, Braxman, Abshabxlarning aksini ifodalaydi. Tibet buddasining beshlik ramzi; Pravaslav va katolik cherkovlarining, xizmatchilarining kiyimi, xristianlik belgilarining ramzidir.

Bugungi kunda bizning davrimizda esa oq rang xudojo'ylik, yangi falsafiy bilimlar: teasafiya, agniyaga, ekamonizm ramzi deb qaraladi. An'analarda oq kiyimni cho'qintirish marosimida, Rajdestvo, pasxa bayramlarida kiyishgan.

6. Rangning xalqlardagi ko'rinishi: Yaponlarda Xrizontema, oq laylak, turnalari timsoli; Xitoyda – G'arb belgisi, kuz va metall belgisi, Xindistonda – quyosh timsoli, Braxmanlar kastasining ranggi, shuningdek motam libosi; Xristianlarda – oq liliya, oq atirgul, ona Mariya (Bibi Maryam) timsoli; Oq bayroqlar esa hamisha tinchlik, sulh va birodarlik belgilarini ifodalagan.

7. Oliy go'zallik ko'rinishi sifatida oq rang: oq bulutlarda, joymin, xrizontema, gullayotgan olcha, oqqushlarda o'z aksini topadi. Arablarning "Ming bir kecha" ertagida oq asra o'zining rangini shunday ta'riflaydi: "Men yorqin rangman Men ko'tarilayotgan mohman. Mening rangim poklik, peshonaman yaraqlaydi. Mening chiroyim haqida shoir shunday deydi: "U oppoq uning yanoqlari silliq va u nafis, uning adibliyi yashiringan marvaridga teng".

8. Oq rangning salbiy taraflari: O'limni, kasallikni, bildirishi mumkin. Yapon klassik she'riyatida oq rang – ayrilish, qiyinchilik, yetishib bo'lmaydigan muhabbatning qiyinchiligini bildiradi.

Qora rang – tun, o'lim, pushaymonlik, gunoh, jimjitlik, bo'shliq belgisi. U inkor etish va achchiqlanishni ifodalaydi. Qora rang doimo oq rangga qarama – qarshi qo'yiladi. Qloa kiyim kiyish g'amlik va motamni bildirgan. Odamzod shunday o'ylab kelgan. Agar ular qora kiyim kiysa, o'lgan insonning ruhi ularni tanimaydi va ularga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Yuz pardasi qora ruhlarni qo'rqitish va yana bir tirik jonni olib kelmaslik maqsadida kiyilgan.

Chap qo'lga qora tasma taqish motamlikni bildirgan va ritsarlik zamonidan kelib chiqqan. Bunda xonimlar tasmani ritsarning qo'li unga tegishli bo'lishi uchun to'qib qo'yganlar. Keyinchalik esa tasma vafot etgan turmush o'rtog'iga vafodorlikni bildirgan. Olamdagi qora rangli predmetlarning juda ko'pi sirli buyuklikdan dalolatdir. Qora toshlar, tumorlar, Ka'ba toshi musulmonlarning bosh sig'inishi bo'lgan muqaddas dargohi ham qora rangdan iboratdir.

Toshlardan gaqat, gemotit, qora aqat toshlari qora toshlar turkumiga kiradi. Qadimda qora gaqat odamlarni qoʻrquvdan, dahshatdan farqlaydi deb hisoblashgan. Gemotit toshi esa Hindistonda donolik, jasurlik belgisi hisoblanadi. Obsidianni toshi – qadimda telba harakatlardan (koʻpincha ehtirosli, sevgi harakatidan) himoyalovchi tosh deb hisoblangan.

Koʻp xalqlarda qora rang teskarilikdir. Qora – osmonda, gʻor ichkarisida, chuqurlikda, quduqlarda, qandaydir sirli va xavfli bir nimalarda berkinadi. Qora odamni koʻrish qobiliyatini kuchsizlantiradi. Bu oʻz–oʻzidan xavf–xatar kelishidan darak beradi.

1. **Rangning asosiy belgilari:** oʻlim, tun, tashvish, gunoh, iztirob.
2. **Jodulik harakatida:** qora ruhlar, kuchlar boʻlib, oʻrta asrlarda Yevropada qora sehrgarlik oʻliklarning ruhlarini chaqirish, qotillik, ziyon yetkazish, koʻrolmaslikni ifodalagan. Ushbu yigʻinlar qorongʻulikda, yertoʻlada oʻtkazilgan.
3. **Ichki olamda quyidagilarni bildirgan:** ichki koʻra olmaslik, qasoskorlik, gunohkorlik; Jallodlar, qotillar qaroqchilar kiyimi ranggi; Qadimgi Hindistonda esa ezilganlik ifodasi.
4. **Diniy tomondan koʻrilishi:** Qadimgi Xitoy mifida Yuduning yer osti saltanati haqida gapiriladi yaʼni qora ilonlar, barslar, tulkilar yashashi va bu yerda katta bir qora togʻ borligi, u yerda ezilgan qora odamlar yashashligi aytiladi.
5. **Nafosat rangi sifatida** qora rang ayollarga xoslikni bildiradi. Nolenbu Afrika aholisidagi qora tanli ayollar jazman sifatida qadrlanadi, lekin turmush oʻrtoq sifatida emas. Hozirgi zamon ayollari qora liboslarni oqshom libosi sifatida afzal koʻradilar.
6. **Qora rangning aks xususiyati** – yoshlik, goʻzallik, orom. Qora rang ayniqsa Sharq musulmonchiligida qadrlanadi. “Ming bir kecha ertagidagi qora asira oʻzining rangini quyidagicha ulugʻlaydi: “Qurʻondagi buyuk Allohning keltirilgan soʻzlarini bilmaysanmi?... Tun bilan qasam ichaman tun tushganda nima deyish kerak agar tun qadrliroq boʻlmaganda edi, Alloh tun bilan qasam ichmagan boʻlardi va tunni kundan ustun qoʻymagan boʻlardi. Zulmat yoshlikning bezagidir.

Sochlaringga oq aralashganda umring royoniga yetayotganligini nahotki bilmasang?...”

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, san’at turlari orasiga muntazam chegara chiziqlarini tortish, muayyaan san’at asaridan ayanan shu san’atgagina xos spetsifik xususiyatlarni qidirish mumkin emas. Chunki, san’at turlarining kelib chiqish tarixi, genezisi, shakllanish omillari ko‘p jihatdan bir-birini to‘ldiradi. So‘z san’ati bo‘lgan badiiy adabiyot ham o‘z navbatida san’atning boshqa turlari bilan bevosita aloqaga kirishadi. E’tibor berilsa, ranglar jilosi juda qadim zamondlardanoq ijtimoiy ahamiyat ega bo‘lib, xalqlarning o‘ziga xos turmush tarzi, urf odat va madaniyatini mukammal darajada aks ettirgan. Eng qadimgi bitiktoshlardan tortib bugungi kunimizgacha ranglar tasviridagi ajib sirlikning inson ruhiyatiga ta’siri ijodkorlar tomonidan badiiy tadqiq qilib kelingan. Ranglarning tasviri ramzlilik nafaqat butun bir xalqning balki, badiiy asardagi lirik qahramonning ham ko‘ngil kechinmalarini o‘zida ifoda etadi. Mumtoz adabiyotimizningranglar tasviriga munosabatini bevosita tasavvuf ta’limotiga bog‘lab o‘rganish joiz. Shayx Najmiddin Kubroning yetti xil rangni yetti kun xislati bilan talqin etganligi bizga shunday deyishga to‘la asos beradi.

Badiiy adabiyotda ranglarning kitobxonga ta’siri xususiyatidan A.Navoiyga qadar ham bir qancha ijodkorlarning g‘azal, ruboiy va tuyuqlarida kuzatamiz. qisqa bo‘lsa-da qahramonlar ruhiyatini ifodalash ranglar tasviri orqali o‘quvchi ruhiyatiga xil xislat bilan Bahovaddin blanadi. Mash masalasi alohida ahamitya kasb etadiki, bu hol tasavvuf ta’limoti bilan bog‘liqdir ranglardan badiiy vosita sifatida foydalanish bo‘yicha yangi mahorat maktabini yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy, “Sab`ayi sayyor”, G`.G`ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. Toshkent – 2006
2. Маматқул Жураев.Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли”рақамлар.Тошкент.”Фан” нашриёти.1991.
3. Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari /mas’ul muharrir Shuhrat Sirojiddinov .Toshkent:”MASHHUR-

PRESS”. 2020. “Sab’ai sayyor” dostonida Mirrix va Zuhra sayyoralarining majoziy vazifasi. Xudoynazarova Nodira-575-576 betlar.